

VIRTUAL KIYIMLARNI BADIY LOYIHALASHDA RAQAMLI AVATAR XUSUSIYATLARINING TADQIQI

Kamolova Maftuna Ziyodilloevna¹, Abdukarimova Mashxura Abduraimovna²

¹ Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti tayanch doktoranti,

² Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418007>

Annotatsiya. Maqolada moda sanoatining raqamli transformatsiyasi jarayonida keng qo‘llanilayotgan ilg‘or 3D texnologiyalardan biri — CLO3D dasturining kiyimlarni virtual loyihalashdagi imkoniyatlari yoritilgan. Bunda raqamli avatarlarning turli parametr va xususiyatlari tahlil qilinib, dizayner kasbiy faoliyatida ularni o‘rganishning zarurati asoslangan.

Kalit so‘zlar: moda sanoati, raqamli texnologiyalar, CLO3D, 3D modellashtirish, virtual avatar.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности одной из наиболее передовых 3D-технологий — программы CLO3D, которая активно применяется в процессе цифровой трансформации индустрии моды. Особое внимание уделено анализу различных параметров и характеристик цифровых аватаров и обоснована необходимость их изучения в профессиональной деятельности дизайнера.

Ключевые слова: модная индустрия, цифровые технологии, CLO3D, 3D-моделирование, виртуальный аватар.

Abstract. The article highlights the capabilities of one of the advanced 3D technologies — the CLO3D software, which is widely applied in the process of digital transformation of the fashion industry. Various parameters and characteristics of digital avatars are analyzed, and the necessity of studying them from a designer’s perspective is substantiated.

Keywords: fashion industry, digital technologies, CLO3D, 3D modeling, virtual avatar.

Globalashuv va sanoatdagi tezkor o‘rganishlar sharoitida moda sanoati raqamli transformatsiyaning asosiy ta‘sir maydoniga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalar sanoatning kelajakdagi rivojlanish strategiyasini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida ta‘kidlanmoqda [1]. Shu bois ishlab chiqarish, dizayn, marketing va ta‘minot jarayonlarida raqamli yechimlardan foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. So‘nggi yillarda **CLO3D**, **VStitcher**, **Optitex**, **Gerber AccuMark 3D**, **Assyst Vidya**, **Tuka3D Fit**, **Style3D** kabi dasturlar keng qo‘llanilib, kiyimlarni virtual muhitda yaratish, ularning o‘lcham va shaklini sinovdan o‘tkazish imkonini bermoqda [2]. Bu kabi texnologiyalar prototiplash xarajatlarini 50-70% gacha kamaytiradi, ishlab chiqarish muddatini qisqartiradi hamda chiqindilarni minimallashtirib, ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi [3].

Hozirgi kunda ilg‘or uch o‘lchamli loyihalash texnologiyalari orasida Janubiy Koreya mutaxassisleri tomonidan yaratilgan **CLO3D dasturi** eng qulay va ommabop virtual dizayn vositalaridan biri hisoblanadi. CLO3D dasturi yordamida dizaynerlar kiyimlarni virtual makonda yaratishi, o‘lcham va shaklini sinovdan o‘tkazishi hamda ishlab chiqarishdan avval tayyor natijani vizual tarzda ko‘rishi mumkin. Biroq bu tizimning imkoniyatlari, u taqdim etayotgan raqamli qomatning morfologik xususiyatlari va ularning turli tipologiyalar bilan muvofiqligi darajasi, avatar parametrlarini o‘zgartirishdagi qonuniyatlar hali yetarlicha o‘rganilmagan [4]. Bu xususiyatlar kiyimlarni virtual muhitda badiiy loyihalashda aniqlik darajasi va natijaning sifatiga

ta’sir etishini inobatga olgan holda, biz tomondan Clo3D dasturining kiyimlarni badiiy loyihalash borasida taqdim etayotgan imkoniyatlarini chuqurroq o’rganish vazifasi qo’yildi. Ushbu vazifani bajarish uchun kiyimlarni virtual loyihalashda muhim omil bo’lgan raqamli avatar xususiyatlarini tahlil qilish maqsad sifatida tanlandi.

CLO3D dasturida kiyimlarni loyihalash jarayoni avatar modelini tanlashdan boshlanadi. Avatar Editor interfeysidan ayol (Female), erkak (Male) va bola (Kid) modellarini tanlash imkoniyati mavjud. Tanlangan avatar uchun alohida bo’limlarda soch turmagi (hair), oyoq kiyimi (shoes), turish holati (pose), harakat (motion) kabilarni o’zgartirish mumkin. Shuningdek, Size bo’limida notipaviy qomatlar (jumladan, homiladorlik) uchun bazaviy avatarlar ham kiritilgan. Tanlangan avatarning yuzasini teksturaviy ko’rinishdan monoxrom yuzaga yoki mesh avatarga o’zgartirish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Avatar yuzasi ko’rinishlari: a) teksturaviy yuz, b) monoxrom yuz, c) mesh yuz

Avatar 4 ta katta qismga: bosh, tors qismi, qo’llar va oyoqlar qismlariga bo’linib ularning har birini alohida yoki birvarakayiga sozlash mumkin. Sozlash esa quyidagi parametrlar asosida amalda oshiriladi (2-rasm):

2-rasm. Avatar xususiyatlarini aks ettiruvchi oyna ma’lumotlari

Avatar xususiyatlarini bildiruvchi parametrlar 6 asosiy sinfga ajratilgan bo'lib, 1-“Information” sinfidan avatarning nomi, raqami, bazaviy o'lchami kabilar o'rin oladi. 2-“Body Styling” sinfida “Skin Style” bo'limi bo'lib, undan 3 xil teri ko'rinishiga ega avatlardan birini tanlab olish mumkin. Ular dasturda Mia, Yuna va Naomi kabi ismlar bilan atalgan. Shuningdek, ularning har biri uchun sochlar, teri, ichki kiyim, qoshlar va lablarning rangini o'zgartirish mumkin bo'lgan palitra ham taklif qilingan (3-rasm). Shu o'rinda aytish joizki, tana rangi, yuz ko'rinishi, shakli, soch va shu kabi boshqa elementlarning o'ziga xos xususiyatlari kiyim dizaynini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etishi tadqiqotlarda isbotlangan [5].

3-rasm. Avatar ko'rinishi parametrlari uchun “Style Configurator” va unga bog'liq Color oynasi

3-sinf – “Eye Control” da ko'z qorachig'ini turli yo'nalishlar bo'ylab harakatlantirish imkoniyati aks etadi. 4-sinf “Surface” ya'ni yuza deb nomlanadi va avatar yuzasi ko'rsatkichlarini ifodalaydi. 5-sinf “Material” deb nomlanib unda tanlangan qism (bosh, tana, qo'l yoki oyoqlar) xususiyatlari aks etadigan muhim sinfdir. Undagi birinchi bo'lim “Type” da teri uchun foydalanilgan material turini o'zgartirish mumkin. Masalan, asosda “Fabric_Matte” kiritilgan bo'lsa, uni Fabric_Silk/Satindan hatto Plastic va metallgacha o'zgartirish mumkin. “Basic Parameters” bo'limida teri teksturasi qismlari aks etadi. Undan fragmentlar 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Teri teksturasi uchun dastur taklif etgan frangmentlar (bosh, tana, qo'l va oyoqlar)

Teksturaning tarkibidagi bo'lim “Transformation” bo'lib, unda texturaning turli yo'nalishlar bo'yicha joylashishi va takrorlanishi aks etadi. “Displacement Map” bo'limida terining rangi shaffofligini belgilash mumkin. Hatto tanlangan qismni Opacity ko'rsatkichini 0 ga tushirib butunlay ko'rinmas holatga keltirish mumkin. “Reflection” bo'limida terining yaltiroqligi, metalligi kabi optik xususiyatlarini o'zgartirish mumkin. “Miscellaneous” bo'limi

faqat mesh manekenlar uchun bo'lib, unda meshning turi va elementlar soni aks etadi. Shu bilan avatarning yuzasi va teri xususiyatlariga yakun yasaladi.

Menyular qatorida ham “Avatar” bo'limi bo'lib, undagi “Measurement” bo'limi tanlanganda o'lchamlar oynasi aks etadi. Ulardan birini tanlash orqali yangi o'lcham kiritish, qomatga urinmalar va yoylarni, chiziqli o'lchamlarni, balandlik o'lchamlarini, bazaviy aylanma o'lchamlarni o'lchash mumkin. Ammo bu bo'limlardan eng muhimi Avatar Editor bo'limi bo'lib, unda avatar o'lchamlari uchun kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlar aks etadi.

Avatar Editor oynasi 4 bo'limga bo'lingan: 1) Avatar Size, 2) Measure, 3) Arrangement, 4) Fitting Suit bo'limlari. Avatar Size bo'limi 3ta asosiy qismdan tarkib topgan. 1-qismi Total Body da qomatning yetakchi o'lchamlari aks etadi. Bular: bo'yni belgilovchi Total Height (bo'y), proporsiyani belgilovchi Inseam (Bo'ksa osti burmasi balandligi), kenglikni belgilovchi Bust Circumference (ko'krak aylanasi) o'lchamlari dastur uchun yetakchi o'lchamlar hisoblanadi. Shuningdek, o'lchamlarning mm yoki sm da aks etishini tanlash imkoniyati mavjud.

Uchinchi “Details” deb nomlangan bo'limdan 4 xil tipdagi o'lcham ko'rsatkichlarini tanlash mumkin bo'lib, bular: 1) Basic, 2) Advanced (Human Body), 3) Advanced (Dressform), 4) Simple. Bu guruhlar o'zaro o'lcham ko'rsatkichlari sonining miqdori bilan farqlanib, ular orasida eng ko'p o'lcham ko'rsatkichlari Advanced (Dressform) guruhida aks etadi. Bu guruhlardan birini tanlash loyihalayotgan kiyimning murakkabligi, qomatga yopishish darajasi yoki mijozning o'lchamlariga muvofiqlashtirish maqsadiga ko'ra tanlanadi. Ularning har birini o'rganish asosida avatar qomati o'lchamlarini chuqurroq o'rganish, turli tipologiyalar bilan solishtirish va tahlil qilish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Clo3D dasturining kiyimlarni badiiy loyihalashda taqdim etayotgan imkoniyatlar ko'lamini birmuncha keng bo'lib, ularni amaliyotda to'g'ri qo'llay olish va yuqori natijaga erishish vazifasi bu imkoniyatlarni chuqurroq o'rganish va tahlil qilish zaruratini tug'diradi. Chunki virtual muhitda kiyimlarning raqamli prototiplarini ishlab chiqish jarayonining har bir bosqichi o'ziga xos murakkablikka ega. Ularni amaliyotda qo'llash dizaynerdan chuqur bilim va ko'nikmani talab qiladi. Bu borada ham nazariy, ham amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish esa raqamli texnologiyalarning taqdim etayotgan afzalliklarini to'laqonli yuzaga chiqara olish va takomillashtirish demakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fletcher K., Tham M. “Earth Logic: Fashion Action Research Plan” // London: The J. J. Charitable Trust. 2019
2. Kamolova M.Z., Abdukarimova M.A. “Kiyimlarni 3D loyihalash texnologiyalari va ulardan foydalanish istiqbollari” // “International Scientific and Practical Conference “Problems and Solutions of Design - Education and Production Integration”, April 28, 2025. 87-93 p.
3. Li, Y., Xu, J. “Application of 3D virtual fitting technology in garment design”. // International Journal of Clothing Science and Technology, 2020. 32(4), 567–582.
4. Kamolova M.Z., Abdukarimova M.A., Mahsudov Sh.A. “A Study of the Prospects and Challenges of Implementing Advanced 3d Technologies in Uzbekistan's Light Industry” // Scientific and Technical journal Namangan institute of engineering and technology, Namangan. Vol. 10 Issue 2, 2025. ISSN 2181-8622. 42-55 p.
5. Коробцева Н.А. Теоретические и методологические основы импрессивного подхода к проектированию одежды: дис. ... д-ра техн. наук. – М., 2005. – 483 с.